

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM
SHARWASHÍLÍQTÍ RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAĞÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEKNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍN KELESHEGI”
atamasmdağı Respublikahq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEKNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM SHARWASHÍLÍQTÍ
RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAGÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEXNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍŃ KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

«Aralboyı aymağında sharwashılıqta innovacion texnologiyalar hám rawajlandırıwdıń keleshegi» atamasındaǵı Respublikalıq ilimiy hám ilimiy-texnikalıq konferenciya materialları: toplam // Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı. Nókis, 2025 jıl.-245 b.

Bul konferenciya Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw, ilim hám innovaciyaqar ministrliginiń 2024-jıl 27-dekabrdegi “2025-jılda xalıq aralıq hám respublikalıq kólemindegi ótkeriletuǵın ilimiy hám ilimiy-texnikalıq ilajların tastıyıqlaw haqqında”ǵı 490-sanlı buyırǵına muwapıq ótkizildi.

Toplam materiallarınan veterinariya hám sharwashılıq tarawındaǵı JOO hám ilimiy izertlew institutlarında ilimiy-izertlewler alıp barıp atırǵan professor-oqıtıwshılar, jas ilimpazlar, doktorantlar, erkin izleniwshiler, magistrantlar hám ziyrek talabalar paydalanıwı múmkin.

Toplam: Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Keńesi tárepinen baspadan shıǵarıwǵa usınılǵan.

Esletpe: Konferenciya materialları toplamǵa kiritilgen maqalalardıń mazmunı ushın baspaxana hám shólkemlestiriwshi komitet juwapker emes. Maqalalar avtorlar tárepinen keltirilgen maǵlıwmatlar tiykarında baspadan shıǵarıldı.

KONFERENCIYA SHÓLKEMLESTIRIWSHI KOMITETI

1. A.T.Esimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı direktorı, b.i.d., professor, shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı
2. X.B.Yunusov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti rektori b.i.d professor, aǵza
3. Sh.D.Avezimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha direktor orınbasarı, v.i.k., shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı orınbasarı
4. S.U.Mavlanov - Ózbekstan Respublikası Veterinariya hám sharwashılıqtı rawajlandırıw komiteti basqarma baslıǵı orınbasarı, v.i.d, professor, aǵza
5. T.I.Taylakov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universitetiniń ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha prorektor, v.i.f.d. aǵza
6. Q.M.Atanazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Oqıw isleri boyınsha direktor orınbasarı, b.i.k., aǵza
7. A.B.Mambetnazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Ilimiy izertlewler, innovaciýalar hám ilimiy pedagog kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı, a.x.i.d, docent, aǵza
8. A.J.Kaniyazov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya hám zoinjeneriya” fakulteti dekanı, b.i.f.d. (PhD), aǵza
9. X.A.Mamatov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası baslıǵı, a.x.i.f.d. (PhD), aǵza
10. R.U.Turganbaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası professorı, a.x.i.d., aǵza
11. X.Yu.Arziev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası baslıǵı, v.i.k., aǵza
12. P.Z.Xojalepesov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Ekonomika hám gumanitar pánler” kafedrası baslıǵı, e.i.k., docent, aǵza
13. R.M.Rzaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya diagnostikası hám azıq-awqat qáswipsizligi” kafedrası baslıǵı, b.i.f.d. (PhD), docent, aǵza
14. A.I.Kamalova - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası assistenti v.i.b.f.d. (PhD) shólkemlestiriw komitet xatkeri

SÓZ BASI

Songı jıllarda mámleketimizde awıl xojalıǵı, ásirese veterinariya hám sharwashılıq tarawların rawajlandırıwǵa joqarı itibar qaratılmaqta. Bul rawajlanıwlar óz gezeginde tarawdaǵı ónimdarlıqtı asırıwǵa, zamanagóy ilimiy-innovacion nátiyjelerdi óndiriske engizilip kelmekte.

Sharwashılıqtı intensiv rawajlandırıw, xalqımızdı sıpatlı gósh, sút hám basqada azıq awqat ónimleri menen támiynlew házirgi kúnniń aktual mashqalası esaplanadı. Ózbekistan Respublikası Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevtiń 2019-jıl 18-marttaǵı PQ-4243-sanlı qararı, Ózbekistan Respublikası Prezidentiniń 2020-jıl 29-yanvardaǵı PQ-45-76-sanlı – Sharwashılıq tarawın mámleket tárepinen qollap-quwatlawdıń qospa is-ilajları haqqındaǵı qararına tiykarlanıp sharwashılıq tarawların jedel rawajlandırıw, zamanagóy hám innovacion usılların ámeliyatqa engiziw, ónimlerdi islep shıǵarıw kólemin asırıw hám túrlerin kóbeytiw, sonday-aq, xalıqtı jergilikli jaǵdayda islep shıǵarılǵan sıpatlı hám arzan sharwa ónimleri menen úzliksiz támiynlew hámde sharwashılıqqa qánigelestirilgen kárxanalardı mámleket tárepinen qollap-quwatlaw maqsetinde, búgingi kúnde mámleketimizde xalıq xojlalıǵınıń barlıq tarawlarında ekonomikalıq, shólkemlestiriw, sotsiyallıq hám siyasiy tárepten tereń reformalar dawam etpekte. Bul usı tarawda jumıs islep atırǵan barlıq sharwa qánigelerine úlken juwapkeshilik júkleydi.

Sharwashılıq – bul tek ǵana ekonomikalıq taraw emes, bálki xalıqtıń turmıs dárejesin asırıw, awıllarda jumıs orınların jaratıw, azıq-awqat qawipsizligin támiynlew, sonıń menen birge, milliy ónimlerimizdi ishki hám sırtqı bazarlarda básekige shıdamlı etiwge xızmet etiwshi taraw bolıp tabıladı.

Usı konferenciyaǵa kiritilgen ilimiy maqalalar hám ilimiy-izertlewler dúnya iliminiń jańa jetiskenliklerin óz ishine alǵan halda, jergilikli shárayatqa maslasqan ilimiy nátiyjelerdi usınıs etedi.

Bul konferenciya joqarı oqıw orınlarınıń ilimiy potencialın asırıw, veterinariya hám sharwashılıq tarawında birge islesiwdi jolǵa qoyıw, ilimiy-izertlew jumısların jedellestiriw, ilim hám islep shıǵarıw integraciyasın kúsheytiw, professor-oqıtıwshılar quramınıń ilimiy jumıslarınıń nátiyjeliligin asırıw, sonıń menen birge, ziyrek talabalar, magistrantlar hám doktorantlardı ilimiy-izertlew jumıslarına tartıwda ayırıqsha áhmiyetke iye.

A.T. ESIMBETOV,
Samarqand **mámleketlik**
veterinariya medicinası, sharwashılıq
hám biotexnologiyalar universiteti
Nókis filialı direktorı, biologiya
ilimleri doktorı, professor

Juwmaqlap aytqanda bul ayaqlardağı fermer xojalqlarda salmonellyoz keselligi basqa ishek infekciyalarina salıstırğanda bir qansha kóp ekeni belgili boldı. Bunnan basqada kolibakterioz keselligi menenda kesellengen jas buzawlar sanıda bir qansha joqari ekenin kóriw múmkin.

Paydalangan ádebiyatlar

1. Davranov Q.D. Mikrobiologiya . Darslik. Toshkent-2024, 38-43 bet
2. Kurbanova S.Yu. Mikrobiologiya va Immunologiya. O'quv qo'llama. Toshkent-2015, 217-218 b
3. Kurbanova S.Yu. Mikrobiologiya va Immunologiya. O'quv qo'llama. Toshkent-2014, 224-237 b
4. Muhamedov I.M, Aliyev Sh.R. va boshq. Mikrobiologiya, virusologiya va immunologiya. Darslik. Toshkent. 2019 y.
5. Nuruzova Z.A., Fayzullayeva Z.R., Yodgorova N.T., Mamatmusaeva F.SH. Mikrobiologiya, virusologiya va immunologiya. Darslik. Toshkent-2022, 50-58 bet.
6. Parmanov M.P., Farmonov N.O., Qambarov A.A. Xususiy epizootologiya. Darslik. Samarqand-2010, 235-240 b
7. Salimov X.S., Qambarov A.A. Epizootologiya. Darslik. Samarqand-2016, 450-456 b
8. Shapulato va Z.J. Mikrobiologiya. O'quv qo'llama. Toshkent-2013, 130-133 b
9. Shapulato va Z.J. Veterinariya mikrobiologiyasi fanidan amaliy va laboratoriya mashg'ulotlari. O'quv qo'llama. Toshkent-2019, 153-156 b

QORAQALPOG'ISTON CHORVACHILIGIDAGI EKTOPARAZITLAR EKOLOGIYASI

A.I.Kamalova

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali

A.Sh.Ismoilov

Veterinariya ilmiy tadqiqot instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus va Qorao'zak tumanlari sharoitida qoramolchilikka va qo'ychilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaliklarida ektoparazitlarning tarqalishi hamda ekologiyasi o'rganilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, qishloq xo'jalik hayvonlarida parazitlik qiladigan dominant ektoparazitlar ekologiyasi hamda ular tomonidan chaqiriladigan kasalliklar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Qoraqalpog'iston, qo'ychilik, iksod kana, junxo'r, bovicola, zoofil hasharot, dominant ektoparazitlar, ekologiya.

Kirish. Bugungi kunda dunyo aholisini chorvachilik mahsulotlariga, jumladan, go'shti, jun va teri xom ashyolariga, bo'lgan talabi yildan-yilga oshib bormoqda. Ushbu talabni qondirish, yangi ish o'rinlarini yaratish, chorvachilik mahsulotlari hajmini yanada oshirish muhim vazifa hisoblanadi.

Qoraqalpog'iston Respublikasi ayrim hududlaridagi chorvachilikka ixtisoslashtirilgan fermer xo'jaliklarida mavjud qoramollar va qo'ylarga ektoparazitlar, xususan iksod kanalar va zoofil hasharotlar jiddiy xavf solmoqda. Ushbu hududlarda ektoparazitlar tarqalishini hamda mavsumiy dinamikasini o'rganish, ularga qarshi kurashishda muhim ahamiyatga ega. So'nggi yillarda chorvachilikda mulk shaklini o'zgarishi natijasida qishloq xo'jalik hayvonlari orasida ektoparazitlar va ular tomonidan chaqiriladigan kasalliklarni uchrash holatlari ko'paymoqda. Jumladan hialommoz, bovikolyoz, psoroptoz, sarkoptoz, estroz, melofagoz va boshqa kasalliklarni buzoq va qo'zilarining o'sishiga, o'z tengqurlaridan orqada qolishiga, go'sht, sut, jun, tivit, bola berish kabi mahsuldorliklarning kamayishiga olib kelmoqda.

Shuning uchun qishloq xo'jalik hayvonlari tanasida parazitlik qilib yashaydigan ektoparazitlar fenologiyasini va ular qo'zg'atadigan parazitlar kasalliklar tarqalishini o'rganish dolzarb muammo bo'lib hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi Qoraqalpog'iston sharoitidagi qoramolchilik va qo'ychilik fermer xo'jaliklarda ektoparazitlarning tarqalishi va ekologiyasini o'rganishdan iborat.

Tadqiqot materiali va uslublari. Qoraqalpog'iston Respublikasi ayrim tumanlari qoramolchilik xo'jaliklarida qoramollardan terilgan kana turlari Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali va Veterinariya ilmiy-tadqiqot institutining Araxnoentomologiya va akarologiya laboratoriyasi hamda ("Атлас иксодоидных клешей" М."Колос", 1968, И.М.Ганиев va boshqa aniqlagich (1959)), kitob va qo'llanmalarida keltirilgan aniqlagichlar hamda adabiyotlardan foydalanib aniqlandi.

Terilgan ektoparazitlar probirkalarda saqlandi. Har bir namuna etiketka bilan belgilandi. Etiketkada qora qalam bilan raqam belgisi (nomer), fermer xo'jaligi va aholi xo'jaligining nomi, joyi, parazit terilgan vaqti, hayvon turi, yoshi, hayvonning ektoparazit terilgan tana qismlari qayd qilinib borildi.

Tadqiqot natijalari. Tadqiqot ishlari Qoraqalpog'iston Respublikasining Nukus va Qorao'zak tumanlaridagi chorvachilik fermer xo'jaliklari va aholining shaxsiy xo'jaliklarida parvarishlanayotgan qoramollarda va qo'ylarda, ya'ni ikkilamchi (antropogen ekotoplar) hamda birlamchi biotsenozlar (zoobiotsenoz) sharoitida olib borildi. Bunda jami bo'lib 1200 boshdan ortiq qoramollar va 2400 boshdan ortiq qo'y-echkilardan foydalanildi.

Tadqiqotlar olib borilgan hududlarda ektoparazitlarning tabiatdagi mavsumiy harakati (endemik migratsiyasi) havo haroratining ko'tarilishi bilan aprel oyining ikkinchi dekadasidan boshlanishi kuzatildi. O'rganishlar davomida Nukus va Qorao'zak tumanlari zoobiotsenozlarida ektoparazitlarning Hyalomma (H.anatolicum, H.plumbeum, H.scupense, H.detritum), Rhipicephalus (Rh.bursa,

Rh.turanicus), Haemaphysalis (H.sulcata, H.punctata), Dermacentor marginatus, Ixodes (I.ricinus) avlodlari vakillari qoramollar va qo'ylar organizmida tekinxo'rlik qiluvchi asosiy zooparazit sifatida qayd qilindi. Ektoparazitlardan Hyalomma va Rhipicephalus avlodlariga mansub turlar esa ular orasida dominantlik qilishi aniqlandi.

Ektoparazitlarning mavsumiy fenologiyasini o'rganish davomida Nukus tumanidagi "Dami-ata" fermer xo'jaligi, "Samanbay" mahallasi hamda Qorao'zak tumanidagi qo'ychilikka ixtisoslashgan "Nur tilek Qarao'zek" fermer xo'jaligi va "Qo'ybaq" mahallalaridagi mavjud chorva mollarini ektoparazitlar bilan zararlanish darajasini o'rganishga oid o'tkazilgan tekshirishlar va kuzatuvlar jarayonida, mazkur hududlarda asosan Hyalomma anatolicum, H.plumbeum, H.detrutum, Rhipicephalus bursa, Rh.turanicus, Dermacentor marginatus ektoparazitlari, junxo'rlardan Bovicola (Bovicola ovis, Bovicola bovis) avlodlariga mansub ektoparazitlar uchrashi qayd etildi (1-jadval, 1-rasm).

1- rasm. Bovicola ovisning lichinka va imago shakllari

1-jadval

Qoraqalpog'iston Respublikasining Nukus va Qorao'zak tumanlari hududida topilgan ektoparazitlar turlari

T.r	Ektoparazit turlari	Zararlangan hayvon turlari	Mavsumlar
1.	Hyalomma anatolicum	qoramol	Issiq mavsumlarda qishda
2.	Hyalomma detrutum		
3.	Hyalomma plumbeum	qoramol	Issiq mavsumlarda Nimfasi
4.	Hyalomma.scupense	qoramol	Issiq mavsumlarda
5.	Dermacentor marginatus	qoramol	Issiq mavsumlarda
6.	Rhipicephalus bursa	qoramol	Barcha mavsumlarda, qishda lichinka va nimfasi
7	Rhipicephalus turanicus		
8.	Haemaphysalis sulcata	qoramol	Issiq mavsumlarda
9.	Haemaphysalis punctata	qoramol	Issiq mavsumlarda
10.	Hyalomma anatolicum	qo'y	Issiq mavsumlarda
11.	Bovicola ovis	qo'y	Barcha mavsumlarda
12.	Bovicola bovis	qoramol	Barcha mavsumlarda

Ushbu ektoparazitlar qoramollar va qo'ylar tanasida parazitlik qiluvchi mavsumiy zooparazitlar sifatida aniqlandi. Ularning mavsumiy harakati tashqi muhit haroratga bog'liq holda bahor faslining boshlarida boshlanib, yoz faslida ularning parazitlik xususiyatining avjiga chiqish davriga to'g'ri kelishi aniqlandi (1-jadval, 2-rasm).

Qoramollar tanasida ektoparazitlar mart oyining oxiri va aprel oylarining boshlarida donalab topildi. Iyun, iyul oylarida esa ularning ko'payish jarayonini jadallashganligi kuzatildi. Olib borilgan ilmiy tadqiqotlarimiz natijasida qoramollarning ektoparazitoz kasalliklari yoz faslida avjiga chiqishi qayd qilindi.

2- rasm. Rhipicephalus avlodi kanalarining dorsal va ventral ko'rinishi

Nukus tumanidagi “Qon’iratbay-Mexri” fermer xo‘jaligidagi qo‘y-echkilar hamda Qorao‘zak tumanidagi “Qo‘ybaq” va Nukus tumanidagi “Samanbay” mahallalariga qarashli aholi xonadonlaridagi qo‘ylarni ektoparazitlar bilan zararlanishini mavsumiy dinamikasini o‘rganish borasida olib borgan tadqiqotlarimiz tahlili natijasida ta’kidlash kerakki, qo‘ylarning ektoparazitlar bilan zararlanish ko‘rsatkichi qish faslida o‘rtacha darajada, bahor faslida maksimal darajada va yoz-kuz oylarida esa minimal darajada bo‘lishi aniqlandi.

Xulosa. 1. Qoraqalpog‘iston Respublikasi sharoitida qishloq xo‘jalik hayvonlari orasida asosan 12 ta turga mansub ektoparazitlar - Hyalomma anatolicum, H.plumbeum, H.scupense, H.detritum, Rhipicephalus bursa, Rh.turanicus, Haemaphysalis sulcata, H.punctata, Dermacentor marginatus, Ixodes ricinus, Bovicola bovis, B. ovis parazitlik qilishi qayd qilindi.

2. Qoraqalpog‘iston sharoitida chorvachilik fermer xo‘jaliklaridagi qoramollar va qo‘ylarda ektoparazitlarning mavsumiy faolligi aprel oyining ikkinchi dekadasidan boshlanib, eng cho‘qqiga chiqishi iyun-iyul oylarida kuzatilishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Pulatov, F. S., Rakhimov, M. Y., Ismoilov, A. S., Boltaev, D. M., Kamalova, A. I., & Djalolov, A. A. (2022). Fauna and phenoecology of zooparazites. *Annals of forest research Scopus journal*, 65(1), 854-863.

2. Pulatov, F. S., Rakhimov, M. Y., Ismoilov, A. S., Boltayev, D. M., Kamalova, A. I., & Djalolov, A. A. (2023). Ecogenesis of ECTO and Endoparasites in Animals. *Journal of Survey in Fisheries Sciences*, 10, 2238-2245.
3. Пулатов, Ф., Рахимов, М., Исмоилов, А., Болтаев, Д., Камалова, А., & Джалолов, А. (2022). Фауна и феноэкология зоопаразитов. *in Library*, 22(4), 855-863.
4. Рахимов, М., Камалова, А., & Мавлонов, С. (2023). Изучение заболевания иксодидозом крупного рогатого скота в экспериментальных экспериментах. *in Library*, 3(3), 18-21.
5. Ainura, K. (2023). DISTRIBUTION OF ECTOPARASITES IN LIVESTOCK FARMS OF THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN. In *Formation and Development of Pedagogical Creativity: International Scientific-Practical Conference (Belgium)* (Vol. 1, pp. 193-194).
6. Ainura, K. (2023). STUDY OF THE DISEASES IXODIDOSIS IN EXPERIMENTAL EXPERIMENTS. *MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH*, 3(28), 190-196.
7. Мавланов, С., & Камалова, А. (2023). ҚОРАМОЛЛАРНИ ИКСОДИДОЗ КАСАЛЛИГИНИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАЖРИБАЛАРДА ЎРГАНИШ. *Science and innovation*, 2(Special Issue 8), 1755-1761.
8. Мавланов, С., Камалова, А., & Маматкулов, У. (2022). Экология энтомофагов. *Перспективы развития ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности*, 1(1), 267-271.
9. Иргашев, У. К., Холов, Ш., Камалова, А. И., & Мавланов, С. И. (2021). Меры борьбы против эктопаразитов.
10. Kamalova, A. I. (2024). THE SIGNIFICANCE OF ECHINOCOCCOSIS IN VETERINARY MEDICINE AND HUMAN LIFE. *Creative Commons Attribution 4.0 International License.*, 1(5), 90-95.
11. Мавланов, С., Камалова, А., Пулатов, Ф., & Исмоилов, А. (2024). Исследование остатка «АЛЬФА-ШАКТИ» 10% ЭК в коровьем молоке. *in Library*, 2(2), 201-205.
12. Рахимов, М., Исмоилов, А., Шеркулов, А., & Камалова, А. (2024). Фауна и сезонная динамика симбионтов на пастбищах. *in Library*, 2(2), 30-33.
13. Камалова, А., Мавланов, С., & Исмоилов, А. (2024). Исследование остатков препарата «АЛЬФА-ШАКТИ» 10% ЭК в молоке крупного рогатого скота. *in Library*, 1(3), 201-205.
14. Sarsenbaeva, G. B., & Kamalova, A. I. (2024, November). QARAMALLARDA AKTINAMIKOZ KESELLIGIN XIRURGIK USILDA EMLEW: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14223149>. In *International scientific and practical conference* (Vol. 1, No. 1, pp. 143-146).
15. Jarilqaganova, G. J., & Kamalova, A. I. (2024, November). TAWIQLARDA KOLIBAKTERIOZ KESELLIGINIŇ ETIOLOGIYASI HÁM ALDIN ALIW USILLARIN ÚYRENIW: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14223189>. In *International scientific and practical conference* (Vol. 1, No. 1, pp. 146-149).